

UŞAQLARDA QABİLİYYƏTİN AŞKARLANMASI VƏ İNNOVATİV TEXNOLOJİ VASİTƏLƏRLƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

Zəhra Seyidqızı Mirməhəmməd qızı

Nakhchivan State University, Center for Foreign Students and Preparatory Education, Department
of Azerbaijani language
Naxçıvan, Azərbaycan
zehrasedidqizi@ndu.edu.az
ORCID: 0009-0006-3423-1175

Şəhriyar Quliyev Cəfərqulu oğlu

Nakhchivan State University, Faculty of Architecture and Engineering, Department of
Electronics and Information Technology
Naxçıvan, Azərbaycan
shahriyarguliyev@ndu.edu.az
ORCID: 0009-0009-3433-2816

Xülasə

Hər bir şagirdin istedadı var və onu tapmaq valideynin və müəllimin üzərinə düşür. Ancaq İnnovativ Texnologiyalardan- Yapay Zəkadan istifadə etməklə bu çətinliyi aradan qaldırmaq mümkündür. Uşağın daxili mənəvi aləminin, onun istedadının, qabiliyyətinin aşkarlanmasında, uyğun istiqamətdə yönləndirilməsində, şagirdin maraq dünyasının genişləndirilməsində və həmin qabiliyyətlərindən səmərəli yerlədə istifadə olunmasında faktorlar matrisi çıxarılmalıdır. Həvəsləndirici hədəflərdən istifadə etməklə uşağın şüurunu düzgün istiqamətdə formalaşdırmağa başlayırıq və nəticədə şagirdin gələcək inkişafına və karyerasına töhfə verərək onun həyatda uğurlu yer tutmasına şərait yaratmış olarıq. Psixoloq Aydan Məmmədovanın dediyi kimi qabiliyyətindən istifadə olunan uşaqda özgüvəni daha yüksək olur. O, çəkinmədən düşüncələrini sərbəst ifadə edə bilir, sosial və akademik sahədə daha bacarıqlı olur. “Bacaram” deyərək xüsusi qabiliyyətlərinə güvən hissi əmələ gələn şagirdin fiziki və əqli inkişafına nail olaraq gələcəyin istedadını yetişdirmiş olarıq. Həmin şagird qabiliyyəti vasitəsilə ətrafındakıları azad şəkildə hüquq bərabərliyi ilə bir kollektivdə birləşdirəcək, yoldaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirərək, öz öndərliyi ilə ümumi bir məsuliyyət hissi ilə ətrafındakılarla səmimi bir ünsiyyət quracaq və onları öz qabiliyyətinə uyğun olaraq yönləndirəcək. Bəs şagirdə qabiliyyət nədir? Başqalarının görmədiklərini, hiss etmədiklərini, qabaqcıdan görərək, duyaraq, özgüvəni ilə hədəflərinə nail olan, öz qabiliyyətini qabaqcıl işlərdə istifadə edən kəskin zəkalı, doğru təlimə, möhkəmlənmiş vərdislərə, əxlaq təmizliyinə malik olmaq, həmyaşıdlarından daha qabiliyyətli və yenilikçi fantaziyaya, zəngin dünya görüşünə sahib olmaq kimi əlamətlərdir. Bu qabiliyyəti aşkarlamaq üçün uşağı laqeydlikdən, tənbəlikdən uzaqlaşdıraraq, özünü təsdiqini məhv edən, mənəvi bədbəxtliyinə səbəb olan naqis xüsusiyyətlərini aradan qaldıraraq onun mənəvi aləmini yeniləmək vacib şərtidir. Çünki, Gülşən Hacıyevanın qeyd etdiyi kimi, belə uşaqlarda təfəkkür zirvəsinə aparan yol 3 mərhələdən keçir: həvəskarlıq, yeniliyə həvəs və intellektual stimulyasiyadan. Bütün bu intellektual aktivlik prosesinin gedişatı boyunca şagirdin valideynləri ilə sıx əlaqə qurmaq, ondakı dəyişiklik haqqında tez-tez məlumat almaq, yaxın dostları, sinif yoldaşları ilə münasibətlərini diqqət

mərkəzində saxlamaq lazımdır. Müəllim olaraq isə, məktəb daxilində onun bütün hərəkətlərinə nəzarət edərək ondakı dəyişikliyin qeydiyyatını aparmaq, “varsa, var, yoxsa, yoxdur” demədən hətta gördüyü cuzi müsbət keyfiyyətləri önə çıxarmağa nail olmaq üçün səmərəli iş aparmalıdır. Bütün bu proseslərin icrasında paralel olaraq Yapay Zəka dəstəklə Konvolusional Suni Neyral Şəbəkəli Kompüter Görmə və Hibrid SNŞ modeli ilə qərar-qəbul etmə həyata keçirilir. Shapley metoduyla Explainable AI ilə nəticələr şəffəfləşir, Uncertainty Quantification vasitəsilə qərarlar orta həddə çatdırılır. Tədris prosesində yeni yanaşmalar tətbiq etməyə hədəflənmiş təsir forması olaraq İnnovativ texnologiyalar müasir dövr üçün vacib və aktualdır. Kamran Bağırəcədin dediyi kimi, dövrün qlobal çağırışları, o cümlədən iqlim dəyişikliyi, terrorizm, epidemiyalar, münaqişələr müasir dövrdə ölkələr üçün sonsuz problemlər yaradır. Bu problemlərin müqabilində qabiliyyətli intellektual bacarığa malik olan, gələcəkdə bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gələrək bir çox fənn biliklərini ortaq birləşdirib qarşılıqlı əlaqəsini sintez edən mükəmməl qabiliyyətə malik olan yeni gənc nəsillə formalaşdırmaq öhdəmizə düşən vacib məsələdir. Yeni biliklərə yönəlmiş təhsil metodları bu gün davamlı olaraq inkişaf etdiyi üçün müasir dövrdə rəqəmsal texnologiyaların inkişafı da təhsildə əsas məsələ kimi gündəmədədir. Əslində indi B. Kamranın qeyd etdiyi kimi, müəllimlərin kompüterdən səmərəli istifadə etməsi informasiya və rəqəmsal texnologiyanın süni intellektin təhsildə effektivliyini artırır, S.İ.-nin inkişafını asanlaşdırmaq üçün imkanlar yaradır. Süni intellekt texnologiyasını anlamaq onu təkmilləşdirmək yeni təsir modellərinə keçməklə nəticələnir. Bu isə öz növbəsində uşaqlarda Süni İntellekt idarə olunan təlimin daha mürəkkəb düşündürücü mərhələsinə keçidi bərpa edir.

Açar sözlər: Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar, şagird bacarığı, Suni Zəka, istedadın aşkarlanması, yönləndirmə, motivasiya, potensial, şəxsi inkişaf, bacarıqların inkişafı, uğurlu gələcək

Figure 1: Sistem Əhatə Diaqramı

Identification of Student Talents and Their Development Using Innovative Technological Tools

Zahra Seyidgizi

Nakhchivan State University,
Center for Foreign Students and Preparatory Education,
Department of Azerbaijani Language

ORCID: 0009-0006-3423-1175

Shahriyar Guliyev

Nakhchivan State University, Faculty of Architecture and Engineering,
Department of Electronics and Information Technology

ORCID: 0009-0009-3433-2816

Abstract

Every student has talent, and it is the responsibility of parents and teachers to discover it. However, by using Innovative Technologies—Artificial Intelligence, this difficulty can be overcome. In identifying the child's inner spiritual world, their talent, and abilities, directing them in a suitable direction, expanding the student's world of interest, and using these abilities effectively, a factor matrix should be generated. By using motivating goals, we begin to properly shape the child's consciousness and consequently contribute to the student's future development and career, creating conditions for them to succeed in life. As psychologist Aydan Mammadova says, a child whose abilities are utilized has higher self-confidence. They can express their thoughts freely without hesitation and become more skilled socially and academically. By saying "I can" and gaining confidence in their special abilities, the student's physical and mental development is achieved, and the talent of the future is nurtured. This student, through their abilities, will unite those around them freely in equality of rights, value companionship highly, establish sincere communication with others with a sense of collective responsibility, and guide them according to their talents. But what is talent in a student? It is the set of traits that allows a student to see and feel what others cannot, achieve their goals with confidence, use their abilities in advanced tasks, have sharp intelligence, proper training, strong habits, moral purity, and possess more creativity and a rich worldview than their peers. To reveal this talent, it is necessary to eliminate the child's apathy and laziness, remove negative traits that destroy self-affirmation and cause moral unhappiness, and renew their spiritual world. As Gulshen Hajiyeva notes, the path to intellectual peak in such children passes through three stages: enthusiasm, eagerness for innovation, and intellectual stimulation. Throughout this process of intellectual activity, it is necessary to maintain close communication with the student's parents, frequently receive information about changes,

and monitor relationships with close friends and classmates. As a teacher, one should monitor all the student's actions in school, record any change, and bring even minor positive qualities to the forefront without saying "if it exists, it exists; if not, it doesn't." In parallel, decision-making is carried out with AI-supported Convolutional Neural Network Computer Vision and Hybrid CNN models. Results are made transparent with Shapley method Explainable AI, and decisions are brought to a moderate level via Uncertainty Quantification. As a form of influence aimed at applying new approaches in teaching, innovative technologies are important and relevant in the modern era. As Kamran Bagirmeci says, global challenges of the era, including climate change, terrorism, epidemics, and conflicts, create endless problems for countries today. In response, it is our duty to develop a new generation of young people with intellectual skills capable of overcoming these challenges, synthesizing knowledge across multiple subjects. Since modern education methods are continuously evolving, the development of digital technologies in education is also a key topic. As B. Kamran notes, efficient use of computers by teachers enhances the effectiveness of information, digital technology, and AI in education, creating opportunities to facilitate students' development. Understanding and improving AI technology leads to new teaching models, which in turn allows students to progress to a more complex AI-driven learning stage.

Keywords: Innovative Technologies in Education, student ability, Artificial Intelligence, talent identification, guidance, motivation, potential, personal development, skill development, successful future

Məqalə konfrans üçün qoyulmuş mövcud tələblərə cavab vermədiyi üçün dərc oluna bilməz!

Выявление способностей детей и их развитие с использованием инновационных технологий

Захра Сейидгизи

Нахчыванский Государственный Университет,
Центр для иностранных студентов и подготовительного образования,
Кафедра азербайджанского языка
ORCID: 0009-0006-3423-1175

Шахрияр Гулиев

Нахчыванский Государственный Университет,
Факультет архитектуры и инженерии,
Кафедра электроники и информационных технологий
ORCID: 0009-0009-3433-2816

Аннотация

У каждого ученика есть талант, и это ответственность родителей и учителей — его выявить. Однако, используя Инновационные Технологии — Искусственный Интеллект, эту проблему можно преодолеть. В выявлении внутреннего духовного мира ребёнка, его таланта и способностей, направлении их в подходящем направлении, расширении интересов ученика и эффективном использовании этих способностей необходимо составить матрицу факторов. Используя мотивирующие цели, мы начинаем правильно формировать сознание ребёнка и, как следствие, способствуем его будущему развитию и карьере, создавая условия для успешного места в жизни. Как отмечает психолог Айдан Мамедова, у ребёнка, использующего свои способности, выше уверенность в себе. Он может свободно выражать свои мысли, становится более способным в социальной и академической сферах. Говоря «Я могу» и получая уверенность в своих особых способностях, мы достигаем физического и умственного развития ученика и воспитываем талант будущего. Этот ученик с помощью своих способностей объединит

окружающих в равенстве прав, будет высоко ценить товарищество, устанавливать искреннее общение с другими с чувством коллективной ответственности и направлять их в соответствии с их способностями. Но что такое талант у ученика? Это совокупность качеств, которые позволяют видеть и ощущать то, чего не видят другие, достигать своих целей с уверенностью, использовать свои способности в продвинутых задачах, иметь острый ум, правильное обучение, укрепленные привычки, моральную чистоту и обладать большей креативностью и богатым мировоззрением, чем сверстники. Чтобы раскрыть этот талант, необходимо устранить апатию и лень ребёнка, удалить негативные качества, разрушающие самоутверждение и вызывающие моральное несчастье, и обновить его духовный мир. Как отмечает Гульшен Хаджиева, путь к интеллектуальному пику у таких детей проходит через три этапа: энтузиазм, стремление к новшествам и интеллектуальное стимулирование. На протяжении всего процесса интеллектуальной активности необходимо поддерживать тесную связь с родителями ученика, часто получать информацию о изменениях и отслеживать отношения с близкими друзьями и одноклассниками. Как учитель, следует контролировать все действия ученика в школе, фиксировать изменения и даже малые положительные качества выводить на передний план, не говоря «если

есть, есть; если нет, нет». Параллельно принятие решений осуществляется с использованием ИИ-поддерживаемых сверточных нейронных сетей компьютерного зрения и гибридной модели CNN. Результаты делаются прозрачными с помощью Explainable AI методом Шепли, а решения доводятся до умеренного уровня через Uncertainty Quantification. Как форма воздействия, направленная на применение новых подходов в обучении, инновационные технологии важны и актуальны в современную эпоху. Как говорит Камран Багирмеди, глобальные вызовы времени, включая изменение климата, терроризм, эпидемии и конфликты, создают бесконечные проблемы для стран. В ответ на это наша обязанность развивать новое поколение молодых людей с интеллектуальными способностями, способными преодолевать эти вызовы, синтезируя знания по различным предметам. Поскольку современные методы образования постоянно развиваются, развитие цифровых технологий в образовании также является ключевой темой. Как отмечает Б. Камран, эффективное использование компьютеров преподавателями повышает эффективность информационных и цифровых технологий и ИИ в образовании, создавая возможности для облегчения развития студентов. Понимание и улучшение технологий ИИ приводит к новым моделям обучения, что, в свою очередь, позволяет студентам перейти на более сложный этап обучения под управлением ИИ.

Ключевые слова: Инновационные технологии в образовании, способности учащихся, Искусственный интеллект, выявление талантов, руководство, мотивация, потенциал, личностное развитие, развитие навыков, успешное будущее